

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МЭП

Ф.Юсупов

Ургенчский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезмий, научный руководитель, доцент кафедры программный инжиниринг кандидат технических наук, доцент.

Г.С.Тахирова

Ургенчский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезмий, студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6637367>

АННОТАЦИЯ: Описываются состав, функциональные модули, технология разработки информационной модели компьютерного тренажера для подготовки персонала технологического процесса маслоэкстракционного предприятия.

Ключевые слова. Маслоэкстракционное производства, технологический процесс, программные тренажеры, надежность оператора, подготовка и обучение персонала.

ANNOTATION: The composition, functional modules, technology for developing an information model of a computer simulator for training personnel of the technological process of an oil extraction enterprise are described.

Keywords. Oil extraction production, technological process, software simulators, operator reliability, personnel training and education.

ВВЕДЕНИЕ

Использование компьютерных систем существенно облегчает процесс обучения, позволяет гибко составлять программу обучения, ориентироваться на индивидуальные особенности каждого обучаемого или группы. Электронная обучающая система позволяет легче освоить устройство и принципы работы сложной техники, структуру передачи

информации. С помощью компьютерных систем легче поддерживать и регулярно тренировать профессиональные навыки персонала, даже если опыт работы составляет многие годы. Ежедневные, рутинные операции притупляют более общие навыки, которые применяются редко. А экстренная ситуация может выявить неготовность или уже давно забытые навыки ее решения. Уникальные средства контроля и накопления материалов тестирования, индивидуальный подход к обучаемым позволяют персоналу, инструктору планомерно освежать в памяти специалистов нечастые в использовании, но от того не менее необходимые знания [1,2].

Решения с использованием компьютерных программных тренажеров позволяют значительно снизить стоимость подготовки специалистов и коллективов различных сфер деятельности, поскольку позволяют моделировать разнообразные реальные процессы, а также различные внештатные ситуации, воспроизводство которых в реальности сложно, а иногда и невозможно [2,3].

АНАЛИЗ ОБЪЕКТА И МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Краткая качественная характеристики объекта изучения. Производственный-технологический процесс производство хлопкового масла и шрота работает методом форпрессование-экстракция производительностью 800 т/сутки хлопковых семян. Технологический процесс производства хлопковых масел состоит из форпрессового, экстракционного цехов и элеватора шрота. В форпрессовом, экстракционном цехе и элеваторе шрота осуществляются следующие технологические стадии [4]: влаготепловая обработка мятки; жарение в жаровнях; прессование в прессах; первичная очистка масла в гущеловушках и фильтр-прессах; экстракция ракушки на двух экстракторах (МЭЗ-350 и Т1-МЭМ 400); отгонка растворителя из шрота; хранение и отгрузка шрота насыпью и в мешках; дистилляция мисцеллы на 4 ступенях с получением масла и бензина; откачка масла (прессового и экстракционного) в цех рафинации; откачка бензина в обратное бензохранилище. Производимой продукцией форпрессового и экстракционного цехов являются масло хлопковое нерафинированное и шрот хлопковый. Масло хлопковое

нерафинированное является промежуточным продуктом и направляется на дальнейшую переработку в цех рафинации для получения рафинированного масла. Шрот хлопковый является окончательной продукцией и используется в виде кормового продукта для производства комбикормов.

Входом рассматриваемого объекта является модификации исходного сырья – хлопковые семена различных видов селекционного и промышленного сортов. Выходом объекта – является множества конечных продуктов – хлопковое масло высшего, первого, второго сортов; шрот обыкновенный первого, второго сортов; шрот тостированный первого и второго сортов; шелуха, а также промежуточный продукт для производства мыла и других побочных продуктов. В качестве основного элемента производственной структуры маслоэкстракционного предприятия будем рассматривать технологический процесс (ТП) получения модификации продуктов масла семян хлопчатника, хлопковое масло [4]. Элементами производственной структуры ТП производства хлопкового масла являются агрегаты переработки семян хлопчатника (очистка, высушивание, дробление, размол, пресс, экстракция, пакетирование конечных продуктов модификации масла, шрота, побочных продуктов и отходы производства); индивидуальные накопители промежуточных продуктов и склады для хранения конечных продуктов.

Существенная доля технологических нарушений при эксплуатации технологического процесса маслоэкстракционного предприятия (ТП МЭП) не связана ни со старением оборудования, ни с его конструктивным несовершенством, а вызвана недостатками ведения технологического процесса, просчетами в системе обслуживания материально-технических ресурсов и так называемым «человеческим фактором». Сложность структуры ТП МЭП и систем управления, опасность некоторых операций, неизбежная потеря персоналом практических навыков работы в периоды между реальными процессами, а также дороговизна ремонта оборудования определяют и высокую цену любых сбоев в работе или ошибок персонала систем ТП МЭП. Поэтому остро стоит вопрос создания адекватной системы обучения, способной быстро реагировать на изменяющиеся требования и условия эксплуатации сложных систем ТП МЭП. Особую важность

приобретает ее качество, обеспечение постоянной готовности специалистов, плановых расчетов и эффективности их действий в нестандартных ситуациях.

В последнее время в связи с бурным развитием компьютерных технологий появилась возможность создания и использования компьютерных обучающих программ - тренажеров (КОПТ). Применение КОПТ дает значительные преимущества и возможности в подготовке персонала производства МЭП по сравнению с традиционными видами подготовки [1,2,3]: сохранение ресурса дорогостоящего и уникального оборудования с одновременным повышением уровня подготовленности эксплуатирующего персонала; эффективное комбинирование различных режимов обучения: теоретической и практической подготовки, самоподготовки, групповой отработки действий в составе плановых и текущих расчетов и т. п.; обеспечение технологической основы для гибкого взаимодействия между обучаемыми и обучающими (инструкторами); немедленная реакция инструктора и корректирующие воздействия при неправильных действиях обучаемых; комбинирование различных форм представления информации (текстовой, графической, мультимедийной); динамическая адаптация режимов и курсов обучения к индивидуальным особенностям обучаемых; предоставление обучаемым права управлять объемом и очередностью порций учебного материала; ведение статистики и составление индивидуальных и групповых программ обучения с учетом результатов усвоения материала.

ОБСУЖДЕНИЕ. Комплексный подход к обучению персонала МЭП, эксплуатирующего и обслуживающего сложные электромеханические и электронные системы, разработан проект КОПТ МЭП, которая заключается в применении на практике постоянно актуализируемого методического обеспечения и автоматизированных средств, реализующих принцип непрерывного обучения. Автоматизированные средства разрабатываются с использованием современных мультимедийных компьютерных технологий и выполняют следующие основные функции: моделирование ведения технологического процесса с отображением средств управления, соответствующих реальному операторскому интерфейсу и возможностью выполнения операций всех

технологических режимов МЭП; моделирование аварийных и нештатных ситуаций технологического процесса МЭП; моделирование неисправностей оборудования и воздействия внешних факторов; протоколирование событий в системе и действий обучаемых.

Модульный принцип построения программ обучения позволяет конструировать индивидуальные учебные комплексы, наиболее полно отвечающие запросам потребителей в каждый момент времени. Согласно стандарту процесс обучения организуется на четыре стадии: Определение потребностей (целей) обучения; Проектирование (разработка тренажера) и планирование обучения; Процесс обучения; Оценка результатов обучения.

Целью создания КОПТ информационной модели ТП МЭП является создание условий всестороннего изучения персоналом устройства, принципов функционирования и правил эксплуатации технологического оборудования МЭП, а также формирование, совершенствование и поддержание профессиональных навыков и умений персонала по выполнению технологических операций эксплуатации МЭП. При этом КОПТ ТП МЭП должны обеспечивать: профессиональную подготовку персонала к выполнению действий, регламентированных эксплуатационной документацией, нормативнотехническими, распорядительными и уставными документами; поддержание профессиональных навыков обслуживающего персонала на уровне, обеспечивающем необходимое качество выполнения поставленных задач; контроль, анализ и оценку профессиональной подготовки, а при необходимости автоматическое документирование результатов выполнения функциональных обязанностей обслуживающего персонала; оценку профессионально-психологической пригодности обучаемых к работе по специальности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Применение компьютерных программных тренажеров для подготовки персонала с адаптацией к условиям интегрированного производства при исследовании процесса контроля и диагностирования состояния технологического процесса маслоэкстракционного производства с учетом уровня технических средств и требований позволило разработать и обосновать информационный модель тренажера, позволяющий

решить вопросы управления качеством продукции и эффективностью производства с применением информационной технологии, направленный на решение проблемы повышение квалификации обслуживающего персонала и совершенствования системы менеджмента качества продукции.

Литература:

1. Филатова Н. Н., Вавилова Н. И., Ахремчик О. Л. Мультимедиа-тренажерные комплексы для технического образования // Educational Technology & Society. 2003. № 6 (3). С. 164-186.
2. Романенко Ю. В. Архитектура компьютерного тренажера для обучения и аттестации операторов при управлении технологическими процессами и возникновении нештатных ситуаций // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2007. Вып. 2. С. 70-80.
3. Юсупбеков Н.Е., Адылов Ф.Т., Хилалова С.Ш., Яковлева М.В. Построение компьютерных тренажеров для подготовки операторов химико-технологических процессов и производств. Монография, Ташкент, 2003. 108.
4. Производственный технологический регламент на производство хлопкового масла и шрота по схеме форпрессование-экстракция на 2-х линиях МЭЗ-350 производительностью 800 т/сутки переработки семян хлопчатника. ТР 1602-28-2-02. Ташкент: МАСЛОЖИРТАБАКАПРОМ РУз., 2002.- 215 С.